

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA UZUNLIK VA YUZA O'LCHOV BIRLIKLARI O'RGATISHNING METODIK JIHATLARI

Matupayeva Shohsanam Zaripboy qizi¹, Nematullayeva Ruxshona²

¹CHDPU Maxsus pedagogika kafedrası dotsent v.b;

²Maxsus pedagogika: tiflopedagogika 3 – kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18197016>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda “Uzunlik va yuza o'lchov birliklari” mavzusini o'qitish jarayonini kuzatish va tahlil qilishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan metodik jihatlari yoritiladi. Darsning maqsadga yo'naltirilganligi, o'quvchilarning o'lchash ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni, amaliy topshiriqlardan foydalanish, o'lchov birliklarining o'zaro bog'liqligini anglashga yo'naltirilgan mashqlarni tashkil etish kabi didaktik tamoyillar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: uzunlik o'lchov birliklari, yuza o'lchov birliklari, metodik tahlil, darsni kuzatish, boshlang'ich ta'lim, o'lchash malakalari, ko'rgazmali vositalar, interfaol metodlar, inklyuziv ta'lim, kompetensiya, didaktik tamoyillar.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematik tushunchalarning shakllanishi, ayniqsa uzunlik va yuza kabi asosiy kattaliklar bilan bog'liq bilimlarning o'zlashtirilishi, o'quvchilarning keyingi bosqichlarda muvaffaqiyatli ta'lim olishi uchun po'ydevor vazifasini bajaradi. “Uzunlik va yuza o'lchov birliklari” mavzusi nafaqat amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, balki o'quvchilarda fazoviy tasavvur, mantiqiy fikrlash, o'lchash jarayonlarini tushunish kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois mazkur mavzuga oid darslarni kuzatish va tahlil qilish o'qituvchining metodik mahoratini, dars strukturasi izchil tashkil etilganligini va o'quvchilarning o'quv faoliyatidagi faolligini baholashda alohida ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv ta'lim doirasida darslarni tashkil etishda barcha o'quvchilarning, jumladan, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarning faol ishtirokini ta'minlash muhimdir. Darsni kuzatish jarayonida o'quvchilarning o'lchash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar, o'lchov birliklari o'rtasidagi bog'lanishlarni anglashga yordam beruvchi topshiriqlar, ko'rgazmali vositalardan foydalanish va real obyektlar asosida o'lchash faoliyatini tashkil etish kabi metodik jihatlari chuqur tahlil qilinishi zarur. Shu bilan birga, inklyuziv ta'lim yondashuvi o'qituvchiga interfaol metodlardan foydalanib, har bir o'quvchi faol ishtirok etishini, topshiriqlarni individual xususiyatlarga moslashtirishni ta'minlash imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'limda uzunlik o'lchovlarini o'rgatish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi: 1-sinfda santimetr, detsimetr va metr; 2-sinfda millimetr; 3-sinfda kilometr; 4-sinfda esa barcha uzunlik o'lchovlarining yagona tizimi bilan tanishtiriladi. Har bir bosqichda o'quvchilarda uzunlik tushunchasining mazmuni, birliklarning tizimdagi o'rni va ularning o'zaro bog'lanishi haqidagi tasavvurlar izchil shakllantiriladi. Bu jarayonda o'lchash usullari, ko'z bilan chamalash, real obyektlardan foydalanib o'lchash, kesmalarni taqqoslash kabi ko'nikmalar rivojlantiriladi. Inklyuziv ta'lim doirasida o'qituvchi har bir bolaga – ularning qobiliyati va

ehtiyojlariga moslashgan yordam vositalarini taqdim etadi, masalan, katta raqamli chizg'ichlar, rangli o'lchov modellari yoki qo'llanmalar yordamida faol ishtirokini ta'minlaydi.

1-sinfning birinchi choragida o'quvchilar santimetr bilan tanishadilar. Amaliy mashg'ulotlarda qog'ozdan turli buyumlar – savatcha, hamyon, geometrik shaklli modellar – yasash orqali ular berilgan uzunlikni o'lchash, chamalash va kesmani to'g'ri chizish kabi malakalarni egallay boshlaydilar. Tayyorlov mashqlarida masofa qadamlar soni yoki kataklar miqdori bilan o'lchanadi. Inklyuziv yondashuvda bu mashqlar har bir o'quvchining individual xususiyatlari va ehtiyojlariga mos tarzda bajariladi, bu esa o'quvchilarning barcha toifalaridagi faol ishtirokini ta'minlaydi.

Kesmalarni taqqoslashda o'lchovdan foydalanish o'lchash zaruriyatini tushunishga yordam beradi. Masalan, uzunliklari 90 sm va 120 sm bo'lgan ikki chiziq shunday joylashtiriladiki, ularni ko'z bilan taqqoslab bo'lmaydi. O'quvchilarga 30 sm o'lcham berilib, chiziqlarni shu o'lcham yordamida taqqoslash topshiriladi. Inklyuziv yondashuvda bu mashqlar guruh yoki juft ishlash orqali amalga oshiriladi, shunda har bir bola – hatto maxsus ehtiyojga ega bo'lganlar ham – faol ishtirok etadi.

O'quvchilarda tushunchani mustahkamlash maqsadida guruhlar bilan amaliy ishlar o'tkaziladi: har bir partaga rangli o'lchov modellari va o'lchov kesmalari qo'yilib, ular yordamida taqqoslash va o'lchash topshiriqlari beriladi. Bu jarayon fazoviy tasavvurni, tahlil qilish qobiliyatini va inklyuziv ta'lim doirasida barcha bolalarning faol ishtirokini rivojlantiradi. 4-chorakda metr o'lchov birligi o'rganiladi, va bu bilimni shakllantirishdan oldin sinf uzunligini qadam bilan o'lchash taklif etiladi. O'quvchilar bu usulning noqulayligini sezib, metrni qo'llash orqali o'lchashning qulayligini amalda kuzatadilar.

Uzunlik va yuza o'lchov birliklarini o'rgatish jarayoni o'quvchilarning o'lchash faoliyatini ongli ravishda tashkil etish, miqdorlarning o'zaro bog'lanishini tushunish, real obyektlar bilan ishlash va o'lchashning amaliy ahamiyatini anglash kabi ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Inklyuziv ta'lim yondashuvi darslarni barcha o'quvchilarning imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish orqali matematik tushunchalarni mustahkamlash, fazoviy tasavvur va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Shu tariqa, “Uzunlik va yuza o'lchov birliklari” mavzusi nafaqat matematik bilimlarni, balki hayotiy ko'nikmalar va inklyuziv kompetensiyalarni shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – 2020 yil 23 sentabr, O'RQ-637-son.
3. Boshlang'ich ta'lim dasturlari. – Toshkent: O'quv-uslubiy nashriyot, 2021.
4. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Boshlang'ich sinflar uchun matematika darsliklari va o'quv qo'llanmalari. – Toshkent, 2020–2022.
5. Pedagogik metodika bo'yicha tavsiyalar. – Toshkent: O'quv-metodik markaz, 2019.
6. Azizxo'jayeva, N. Matematika darslarida o'lchov birliklarini o'rgatish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
7. Xodjayeva, N. Boshlang'ich ta'limda matematik tushunchalarni shakllantirish. – Toshkent: Innovatsion ta'lim nashriyoti, 2020.